

Turismo comunitario rural ¿qué ofrece Marontoari para su implementación?

Rural community tourism: what does Marontoari offer for its implementation?

Kety Flor Gabriel Barboza*

ketygabriel32@gmail.com; rgonzalez@unah.edu.pe

¹Universidad Nacional Autónoma de Huanta (Perú)

Correspondencia:

Kety Flor Gabriel Barboza

ketygabriel32@gmail.com

Cómo citar:

Gabriel Barboza, K. F., & González Ríos, R. C. (2025). Turismo comunitario: Análisis del potencial turístico de la comunidad nativa Marontoari del distrito de Pichari, Cusco, 2024. *GeoCiencias y Humanidades*, 3, e22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15733637>

Recibido: 12 feb 2025

Aprobado: 17 jun 2025

Publicado: 24 jun 2025

Copyright © 2025 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los recursos naturales y culturales con potencial turístico en el marco del turismo comunitario en la comunidad nativa Marontoari, ubicada en el distrito de Pichari (Cusco). Se empleó un enfoque cualitativo y un nivel descriptivo, a través de entrevistas aplicadas a jefes de familia de la comunidad. Los datos fueron procesados con el software Microsoft Visio y Atlas.ti 8, permitiendo identificar y organizar las percepciones locales en torno al turismo, así como caracterizar los recursos disponibles. Los resultados muestran una amplia riqueza natural y cultural, destacando ríos, cascadas, cuevas y biodiversidad, junto con expresiones culturales Asháninka como danzas, cantos, gastronomía y artesanía, las cuales son compartidas con entusiasmo durante visitas turísticas. No obstante, la comunidad presenta una infraestructura turística incipiente, limitada a un bungalow comunal y sin servicios de alojamiento o alimentación formales, aunque con una alta disposición de los comuneros para recibir turistas en sus hogares. El acceso a la comunidad se realiza por trochas y mediante mototaxi, con limitaciones durante épocas de lluvia. Se concluye que Marontoari posee un alto potencial para el desarrollo del turismo comunitario, pero requiere mejoras en infraestructura, capacitación en gestión turística y estrategias de sensibilización para fortalecer una oferta sostenible, auténtica y participativa desde la propia comunidad.

Palabras clave: turismo comunitario, recursos naturales, cultura Asháninka, infraestructura turística.

Abstract

This research aimed to analyze natural and cultural resources with tourism potential within the framework of community-based tourism in the Marontoari native community, located in the Pichari district of Cusco. A qualitative and descriptive approach was used through interviews with heads of households in the community. The data were processed using Microsoft Visio and Atlas.ti 8 software, allowing for the identification and organization of local perceptions regarding tourism, as well as the characterization of available resources. The results reveal a wealth of natural and cultural resources, highlighting rivers, waterfalls, caves, and biodiversity, along with Asháninka cultural expressions such as dances, songs, cuisine, and crafts, which are enthusiastically shared during tourist visits. However, the community has an incipient tourism infrastructure, limited to a communal bungalow and without formal accommodation or food services, although community members are willing to welcome tourists into their homes. Access to the community is via trails and motorcycle taxis, with restrictions during the rainy season. It is concluded that Marontoari has high potential for community-based tourism development, but requires infrastructure improvements, tourism management training, and awareness-raising strategies to strengthen a sustainable, authentic, and participatory offering from the community itself.

Keywords: community-based tourism, natural resources, Asháninka culture, tourism infrastructure.

1. Introducción

La comunidad nativa Marontoari, situada en el distrito de Pichari, Cusco, posee una destacada riqueza cultural, natural y humana, lo que la convierte en un territorio con alto potencial turístico. Sin embargo, esta comunidad continúa excluida de las rutas turísticas convencionales, debido a la ausencia de planificación estratégica e inversión orientada al desarrollo de un modelo de turismo comunitario que garantice sostenibilidad y respeto por sus tradiciones. Esta falta de diagnóstico técnico e información sistematizada no solo limita las decisiones internas, sino también reduce el interés de actores externos, dificultando el aprovechamiento colectivo de sus recursos (Sarabia et al., 2023).

Uno de los principales retos para implementar el turismo comunitario en Marontoari es la débil articulación con las instituciones responsables del desarrollo turístico en el ámbito local. Esta desconexión ha impedido vincular la oferta cultural de la comunidad con la creciente demanda de experiencias auténticas por parte de turistas. Según Mullo et al. (2019), este tipo de situaciones es frecuente en territorios rurales y solo puede superarse con infraestructura adecuada, participación activa de la población y un sólido proceso de empoderamiento organizativo.

En este escenario, es urgente analizar el potencial turístico de Marontoari desde una perspectiva integral, que permita sentar las bases para un desarrollo sostenible y participativo. Se requiere identificar sus recursos naturales y culturales, evaluar la organización comunitaria y reconocer los obstáculos actuales. Modelos como el CBT RP3I, aplicado en Indonesia, han demostrado que el turismo comunitario puede ser un motor de transformación social cuando se estructura mediante planificación colaborativa, promoción adecuada y compromiso activo de la comunidad (Yenni et al., 2024).

A nivel nacional, casos como el de la Asociación Karajía en la región Amazonas evidencian que, bajo ciertas condiciones básicas de organización y acceso a servicios, es posible vincular iniciativas de turismo comunitario a estrategias oficiales de desarrollo sostenible. No obstante, para garantizar su continuidad, es indispensable fortalecer la gestión interna de las comunidades, implementar evaluaciones constantes y responder de forma adaptativa a los desafíos del entorno (Zavaleta et al., 2023).

El turismo comunitario también se perfila como una estrategia de resiliencia frente a desafíos como el cambio climático, la exclusión económica y la pérdida de identidad cultural. En diversos departamentos andinos del Perú, las comunidades han adoptado este enfoque para preservar su patrimonio ancestral y fortalecer su economía local a través de un turismo sostenible. Este tipo de modelo también podría adaptarse a las condiciones de Marontoari, siempre que se respeten sus dinámicas internas y se potencie su capacidad organizativa (Huinder et al., 2024).

La experiencia ecuatoriana refuerza esta posibilidad, ya que ha logrado articular su diversidad natural y cultural con políticas públicas que respaldan proyectos turísticos liderados por comunidades indígenas y rurales. Estos proyectos no solo generan empleo e ingresos, sino que también fortalecen la identidad cultural y aseguran la distribución equitativa de los beneficios, fomentando la autonomía económica local (Huaraca et al., 2021).

Marontoari comparte elementos estructurales similares con comunidades ecuatorianas: identidad cultural sólida, paisajes privilegiados y un capital social dispuesto a organizarse. No obstante, aún carece del respaldo institucional y de la inclusión en planes turísticos regionales. Examinar experiencias exitosas como las de Ecuador puede brindar insumos valiosos para diseñar un modelo adaptado a la realidad de Marontoari y promover su inclusión en el circuito turístico regional (López y Sánchez, 2009; Bumbila y Gárces, 2023).

Además, el turismo comunitario tiene el potencial de empoderar a sectores tradicionalmente marginados, como las mujeres, quienes desempeñan un rol clave en actividades como la artesanía, la gastronomía y el alojamiento. Su participación activa contribuye no solo a su independencia económica, sino también a la transformación de las estructuras sociales dentro de las comunidades. En Marontoari, estas dinámicas de cooperación y reciprocidad podrían ser potenciadas mediante proyectos turísticos inclusivos y equitativos (Ruiz et al., 2008; García, 2016).

En suma, la implementación del turismo comunitario rural en Marontoari representa una oportunidad concreta para impulsar su desarrollo local, conservar su cultura e integrarla a un modelo turístico sostenible y justo. Para lograrlo, es necesario un diagnóstico profundo de sus capacidades, así como estrategias que combinen inversión, fortalecimiento organizativo y alianzas con actores públicos y privados. Esta investigación busca responder a la pregunta: *¿qué ofrece Marontoari para implementar un modelo de turismo comunitario rural?*, a partir del análisis de sus recursos, su organización social y su contexto territorial (Miranda et al., 2021).

2. Metodología

La investigación se desarrolló durante el año 2024 en la comunidad nativa Marontoari, ubicada en el distrito de Pichari, departamento de Cusco. Se optó por un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, con el objetivo de comprender e interpretar las percepciones y experiencias de los comuneros sobre su entorno natural, cultural y social, así como su vinculación con actividades turísticas. Este enfoque permitió analizar desde la perspectiva de los propios actores locales las condiciones actuales de la comunidad para implementar un modelo de turismo comunitario, excluyendo aspectos externos como la comercialización turística o factores económicos ajenos al contexto comunal.

Figura 1

Ubicación de la comunidad nativa de Marontoari

Fuente. Elaboración propia

El estudio se centró en los jefes de familia registrados en el padrón comunal, quienes fueron considerados como actores clave debido a su rol en la toma de decisiones familiares y comunales. En total, se entrevistó a los 17 jefes de familia que conformaban las unidades familiares de Marontoari. La selección fue de carácter censal, sin distinción de género, ya que se buscó captar la totalidad de las voces representativas del núcleo organizativo de la comunidad en relación con sus expectativas, conocimientos y disposición hacia el turismo comunitario.

Como técnica de recolección de información, se aplicaron entrevistas semiestructuradas que facilitaron una conversación flexible pero guiada, en torno a los recursos turísticos existentes, las prácticas culturales locales y la percepción sobre el turismo como estrategia de desarrollo. El instrumento principal fue un guion de entrevista elaborado a partir de los objetivos específicos de la investigación, el cual permitió sistematizar las respuestas y profundizar en aspectos claves como el uso del territorio, la organización comunal y las iniciativas locales vinculadas al turismo.

Los datos recolectados fueron analizados mediante el software ATLAS.ti 8, que permitió la codificación abierta, axial y selectiva de las entrevistas, facilitando la construcción de categorías emergentes y temas recurrentes. A partir de este análisis temático, se identificaron patrones de percepción, recursos con potencial turístico y dinámicas comunitarias relevantes para la implementación del turismo rural comunitario. Además, se utilizó Microsoft Visio para representar gráficamente mapas de actores, relaciones entre recursos y rutas potenciales, con el fin de visibilizar la estructura organizativa y el potencial turístico local desde una perspectiva integral.

3. Resultados

3.1 Identificación de recursos con potencialidad turística

Durante las visitas realizadas y las entrevistas efectuadas a los pobladores de la comunidad nativa Marontoari, se identificó una notable variedad de recursos naturales con alto potencial turístico. Destacan especialmente el río Marontoari y el río Pichari, no solo por su relevancia en la vida cotidiana de la comunidad, sino también por su atractivo paisajístico y valor ambiental. Estos cuerpos de agua permiten imaginar actividades turísticas sostenibles como el avistamiento de aves, paseos en bote artesanal y caminatas guiadas por la ribera. La presencia de una cascada cercana al núcleo comunal y de un bosque de protección gestionado con apoyo del SERNANP refuerza la viabilidad de propuestas ecoturísticas centradas en la observación de la biodiversidad y la conservación del entorno.

Además de los paisajes escénicos, la comunidad cuenta con elementos de interés geológico y cultural como las cuevas de Ovegoroa, las cuales fueron mencionadas en múltiples entrevistas por su valor simbólico y su atractivo misterioso. Estos espacios naturales podrían incorporarse en rutas interpretativas que incluyan relatos locales y observación ambiental. La biodiversidad del área es igualmente destacable: especies como el gallito de las rocas, loros y tucanes enriquecen el entorno, ofreciendo condiciones propicias para desarrollar turismo ornitológico. También se identificó un jardín botánico comunal que alberga plantas ornamentales y medicinales, como la sangre de grado, lo cual abre oportunidades para un turismo educativo y de salud basado en el conocimiento ancestral.

En el plano cultural, la herencia del pueblo Asháninka se manifiesta con fuerza a través de sus relatos orales, expresiones musicales y danzas tradicionales. Historias como la del oso y el monte caballo, contadas por los ancianos, reflejan la cosmovisión indígena y pueden formar parte de experiencias inmersivas para los visitantes. El canto tradicional, con temas como

Los hallazgos obtenidos en la comunidad nativa Marontoari coinciden con lo planteado por Sarabia et al. (2023), quienes identifican que el reconocimiento de los recursos naturales y culturales por parte de la comunidad es un paso fundamental para promover el turismo comunitario sostenible. Al igual que en la comuna Salanguillo, los recursos identificados en Marontoari, como ríos, cascadas, bosques y biodiversidad, configuran un escenario propicio para el desarrollo de actividades ecoturísticas y de interpretación ambiental. Esta coincidencia respalda la idea de que el turismo comunitario no solo depende de la existencia de recursos atractivos, sino también del grado de apropiación que la comunidad tiene sobre ellos, aspecto clave para garantizar su conservación y aprovechamiento responsable.

De manera complementaria, Mullo et al. (2019) y destacan que el turismo comunitario requiere de una sinergia entre el capital natural, la organización social y la planificación estratégica para su éxito a largo plazo. En el caso de Marontoari, la existencia de una gestión compartida del bosque con apoyo del SERNANP y el interés local por iniciativas como el jardín botánico, reflejan un contexto favorable para la implementación de modelos como el CBT RP3I propuesto por Yenni et al. (2024), que articula la planificación y el involucramiento comunitario.

3.2 Situación de la planta turística

Con base en las entrevistas realizadas a los pobladores de la comunidad nativa Marontoari, se identificó que el único establecimiento formal de hospedaje es el bungalow comunal, el cual opera como un espacio básico de alojamiento para visitantes. Esta infraestructura es gestionada de manera colectiva por la comunidad y responde a una necesidad puntual de pernoctación dentro del territorio comunal. No se reportaron otros tipos de hospedaje, como hoteles, hostales o albergues en las inmediaciones, lo que evidencia una oferta limitada y centralizada en una sola instalación que, si bien cumple una función esencial, aún no garantiza cobertura frente a una posible expansión del turismo.

En cuanto a los servicios de alimentación, no se encontraron restaurantes ni comedores establecidos en la comunidad. No obstante, los comuneros manifestaron que la preparación de alimentos se realiza a pedido, ya sea en viviendas particulares o directamente en el bungalow comunal durante actividades especiales o visitas organizadas. Esta práctica refleja una modalidad flexible de organización comunitaria que, aunque funcional, se mantiene en el ámbito informal y requiere de procesos de mejora para ofrecer servicios con estándares adecuados de higiene, presentación y continuidad.

Un hallazgo relevante fue la disposición favorable de muchos comuneros a brindar hospedaje en sus propias viviendas, lo que refleja un interés activo hacia el turismo vivencial como forma de ingreso complementario. Sin embargo, también se identificaron limitaciones importantes relacionadas con la infraestructura doméstica: la mayoría de los hogares no cuenta con habitaciones habilitadas específicamente para visitantes, ni con servicios higiénicos adecuados o condiciones mínimas de confort. Esta situación representa un desafío estructural que debe ser abordado si se busca ampliar y formalizar la oferta de alojamiento comunitario.

De manera similar, en el ámbito de la alimentación, si bien existe voluntad para ofrecer comidas tradicionales en los hogares, muchos entrevistados reconocieron no tener las condiciones necesarias para brindar este servicio de forma continua y segura. Algunos señalaron contar con espacio disponible, pero requieren mejoras como la adecuación de cocinas, utensilios, mesas y áreas de atención al cliente. En resumen, la comunidad presenta una oferta turística incipiente, susten-

tada en la participación activa de sus miembros, pero restringida por la falta de infraestructura formal. Con inversión técnica, capacitación y acondicionamiento de espacios, Marontoari podría fortalecer significativamente su planta turística, diversificando sus servicios y consolidando un modelo de turismo rural comunitario sostenible, auténtico y culturalmente enriquecedor.

Figura 3
Situación de la planta turística

Fuente. Elaboración propia con datos de la entrevista

La limitada infraestructura turística identificada en la comunidad nativa Marontoari, centrada en un único bungalow comunal para el hospedaje y en servicios de alimentación informales, refleja una etapa inicial del desarrollo turístico comunitario. Esta situación guarda relación con lo señalado por Rodrigues (2021), quien destaca que si bien existen potencialidades claras en comunidades con recursos naturales y culturales valiosos, también persisten limitaciones importantes como la escasa infraestructura formal y la necesidad de fortalecer las capacidades locales. En Marontoari, la autogestión del hospedaje y la preparación de alimentos en viviendas particulares representan una estrategia adaptativa de la comunidad, pero también evidencian la urgencia de implementar procesos de capacitación y planificación que aseguren una experiencia turística de calidad y respetuosa con las dinámicas comunitarias.

Por otro lado, la experiencia de destinos emergentes como KPC Kedung Sahong en Indonesia, analizada por Mularsari et al. (2024), demuestra que una participación activa de la comunidad en la gestión turística puede convertirse en una fortaleza significativa, incluso ante limitaciones estructurales similares. Sin embargo, como señalan Bernadain et al. (2024), la disposición comunitaria debe ir acompañada de una preparación efectiva y sostenida, incluyendo el fortalecimiento de los servicios turísticos básicos y complementarios. En este sentido, Marontoari muestra una base organizativa y una disposición social que podrían ser aprovechadas estratégicamente para avanzar hacia un modelo de turismo comunitario sostenible.

3.3 Condiciones de la infraestructura turística

Durante el trabajo de campo, se identificó que el acceso a la comunidad nativa Marontoari se realiza exclusivamente por vías terrestres, siendo el mototaxi conocido localmente como “moto torito” el medio de transporte más utilizado. Este servicio cumple la función de conec-

tar a la comunidad con los centros poblados más cercanos, facilitando el traslado de personas y algunos productos. No obstante, su capacidad es limitada, especialmente cuando se trata de transportar grupos numerosos o durante temporadas de lluvias intensas, cuando las condiciones del terreno se deterioran significativamente.

Respecto a las vías de acceso, los comuneros señalaron que las rutas más utilizadas son trochas carrozables, transitables principalmente en época seca. Estas vías presentan tramos en condiciones aceptables, pero durante la temporada de lluvias se vuelven inestables, lo que genera restricciones considerables para el ingreso y salida de la comunidad. Además, se constató que no existen carreteras asfaltadas ni caminos rurales formales que garanticen una accesibilidad permanente, lo que representa una clara limitación para cualquier proyecto de turismo comunitario que busque continuidad en la atención al visitante.

A pesar de estas dificultades, los accesos existentes permiten llegar a los principales recursos turísticos identificados, como el río Marontoari, el río Pichari, las cascadas naturales y el jardín botánico comunal. Sin embargo, el trayecto hacia estos espacios, en varios casos, debe realizarse a pie o mediante vehículos ligeros, dependiendo de las condiciones del terreno. Esta situación plantea la necesidad de mejorar la infraestructura de acceso a los atractivos, con el objetivo de garantizar recorridos más seguros, cómodos y accesibles para turistas de diversas edades y condiciones físicas.

En términos de servicios básicos, la comunidad cuenta con acceso a agua potable, fluido eléctrico y un sistema de desagüe, que los propios pobladores consideran funcionales. Estos elementos son fundamentales para el desarrollo turístico, ya que garantizan condiciones mínimas de habitabilidad. No obstante, se reportaron interrupciones ocasionales en el suministro de agua durante los meses de verano, lo cual podría comprometer la atención a visitantes en temporadas altas. En el ámbito de las comunicaciones, la comunidad enfrenta una de sus principales limitaciones: la falta de cobertura de redes móviles. El acceso a internet se da únicamente a través de conexión satelital, y no todos los hogares cuentan con este servicio. Esta carencia afecta directamente la promoción turística, la gestión de reservas y la seguridad de los visitantes, por lo que se vuelve urgente considerar intervenciones que fortalezcan tanto la conectividad digital como la infraestructura vial.

Figura 4

Condiciones de la infraestructura turística

Fuente. Elaboración propia con datos de la entrevista

En el análisis de las condiciones de infraestructura turística de la comunidad, se evidencia una situación similar a la descrita por Hernández et al. (2012), quienes destacan cómo las limitaciones estructurales y geográficas afectan la implementación del turismo comunitario en regiones periféricas. El acceso exclusivamente terrestre mediante trochas carrozables y el uso predominante del mototaxi como transporte principal reflejan una precariedad en la conectividad, especialmente en épocas de lluvias intensas, lo cual genera barreras para el flujo constante de visitantes. Esta realidad demuestra que, a pesar del potencial natural y cultural de la zona, la falta de infraestructura vial formal limita el desarrollo sostenido del turismo, tal como ocurre en otras comunidades campesinas que, aunque organizadas, enfrentan dificultades logísticas derivadas de su contexto territorial.

Sin embargo, al igual que lo señalado por Zavaleta et al. (2023), la comunidad presenta condiciones básicas que permiten la viabilidad del turismo comunitario, especialmente en lo que respecta al acceso a los atractivos naturales más cercanos, como ríos, cascadas y jardines botánicos. Si bien el tránsito hacia estos destinos se realiza principalmente a pie o en vehículos ligeros, existe una base mínima que puede ser fortalecida para garantizar la seguridad y comodidad del visitante. En este sentido, se retoma el planteamiento de Huinder et al. (2024), donde se resalta el rol protagónico de las comunidades en la gestión turística como vía de resiliencia y desarrollo sostenible.

4. Conclusiones

La comunidad nativa Marontoari reúne condiciones singulares para el desarrollo del turismo comunitario rural, gracias a la combinación de sus recursos naturales, su herencia cultural Asháninka y la disposición de sus habitantes para participar activamente en esta actividad. La presencia de paisajes escénicos, biodiversidad, saberes tradicionales y manifestaciones culturales auténticas brinda una base sólida para diseñar experiencias ecoturísticas, vivenciales y agroturísticas que respeten la identidad local y generen beneficios sostenibles para la comunidad. La vocación organizativa y la apertura de los comuneros para ofrecer servicios turísticos refuerzan esta posibilidad, siempre que se les brinde el acompañamiento necesario para fortalecer sus capacidades y condiciones materiales.

5. Referencias

- Bernadain, D., Margresye, D., Deisy, C., Jeanly, A., Pongtuluran, K., & Frans, V. (2024). Questioning the Readiness of Local Residents in Managing Community-Based Tourism? A Case in Pulisan Village, North Minahasa Regency, Indonesia. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3(06). <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i6n03>
- Bumbila, B., & Garcés, R. (2023). Turismo en el espacio rural con enfoque de género: principios para llevar a cabo proyectos de autodesarrollo comunitario. *Telos*, 25(2), 523–542. <https://doi.org/10.36390/telos252.19>
- García, C. (2016). Turismo comunitario en Ecuador: ¿Quo vadis? *Estudios Y Perspectivas En Turismo*, 25(4), 597–614. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180747502011>
- Hernández, J., Cuenco, C., & Ramos, P. (2012). Turismo comunitario y desarrollo sostenible en áreas periféricas. Análisis de potencialidades y debilidades en el paisaje cultural de Ayabaca (Piura, Perú). 369–397. <https://idus.us.es/handle/11441/53081>
- Huaraca, L., Kang, M., & Echarri, M. (2021). Turismo comunitario: del concepto a la gestión. La experiencia ecuatoriana. *Revista Científica Ecociencia*, 8(6), 1–24. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.86.570>

- Huinder, J., Latkova, P., & Hennessy, L. (2024). Resilient Heritage Quechua Community Perspectives on Tourism as an Adaptive Strategy to Climate Change. *Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry (AHTSI) Book Series*, 238–257. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3390-7.ch014>
- López, T., & Sánchez, S. (2009). Turismo comunitario y generación de riqueza en países en vías de desarrollo. Un estudio de caso en El Salvador. *Revesco. Revista de Estudios Cooperativos*, 99, 85–103. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36711903004>
- Miranda, S., Lozano, P., Tierra, N., & Tayupanda, M. (2021). Turismo comunitario en los andes ecuatorianos. Estudio de caso: Legalización de las organizaciones filiales de la Corporación para el Desarrollo de Turismo Comunitario de Chimborazo, provincia de Chimborazo, Ecuador. *Polo Del Conocimiento: Revista Científico - Profesional*, 6(6), 81–107. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i6.2743>
- Mularsari, A., Nugraha, R. N., & Pratiwi, R. (2024). Analysis of Community-Based Tourism Potential and Management Strategies for the Destination of Community Care Tourism in Kedung Sahong Ciliwung. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(03), 507–517. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.722>
- Mullo, E., & Padilla, M. (2019). La diversidad cultural y su impacto en el turismo comunitario de la Región Andina. *Siembra*, 6(1), 085–092. <https://doi.org/10.29166/siembra.v6i1.1707>
- Mullo, E., Vera, V., & Guillén, S. (2019). El desarrollo del turismo comunitario en Ecuador: reflexiones necesarias. *Revista Universidad Y Sociedad*, 11(2), 178–183. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000200178&lng=es&tlng=es
- Rodrigues, T. (2021). Experiências de base comunitária na região dos Lençóis Maranhenses (Brasil): potencialidades e limitações. *ROTUR Revista de Ocio Y Turismo*, 15(2), 146–167. <https://doi.org/10.17979/rotur.2021.15.2.7551>
- Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Campo, A. del. (2008). Turismo comunitario en Ecuador. Comprendiendo el community-based tourism desde la comunidad. *Pasos. Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural*, 6(3), 399–418. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88160302>
- Sarabia, M., Iñiguez, R., & Magallan, H. (2023). Turismo comunitario: potencialidades de la comuna Salanguillo. *Revista Ciencias Pedagógicas E Innovación*, 10(2), 08-14. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v10i2.605>
- Yenni, N., Elfayetti, E., Delita, F., & Debyana, D. (2024). Community-Based Tourism Model Development in Increasing Community Involvement and Welfare: A Case Study of Huta Tinggi Village and Huta Bolon Samosir Village. *Randwick International of Social Science Journal*, 5(3), 435–455. <https://doi.org/10.47175/rissj.v5i3.1029>
- Zavaleta, F., Sánchez Pantaleón, A. J., Navarro-Mendoza, Y. P., & Esparza-Huamanchumo, R. M. (2023). Community Tourism Conditions and Sustainable Management of a Community Tourism Association: The Case of Cruz Pata, Peru. *Sustainability*, 15(5), 4401. <https://doi.org/10.3390/su15054401>